

PAXTA CHIQINDILARIDA EKOVA TA ISHLAB CHIQUARISHINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Igamberdiyev Anvarjon Uktamovich

t.f.f.d., (PhD). Igamberdiyev@mail.ru

Xudoyberdiyev Saidjon Sodiqjon o'g'li, 4-kurs

talabasi, xudoyberdiyevsaidjon4@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada issiqlik izolyatsiyasi sifatini yaxshilashga, materiallardan samarali foydalanishda ishlab chiqarishda yuqori energiya va yoqilg'i sarfi natijalari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Issiqlik izolyatsiyasi, yuqori energiya sarfi, tolali material, yoqilg' sarfi, suvga chidamlilik, utilizatsiya, qog'oz, zichlik qiymatlari, chiqindi.*

Kirish. So'nggi yillarda binolar va inshootlarning issiqlik izolyatsiyasi sifatini yaxshilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Belgilangan issiqlik izolyatsiyasi bo'yicha yangi qoidalarda yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti sezilarli darajada oshirildi. Bu kengaytirilgan loy betonidan, uyali beton qo'shimchalardan va boshqa shunga o'xshash samarasiz izolyatsion materiallardan tayyorlangan og'ir to'ldiruvchilar o'rniga ancha samarali issiqlik izolyatsion materiallardan foydalanishga o'tishni anglatadi, ulardan foydalanish joriy davrda ish paytida yoqilg'ining sezilarli darajada isrof qilinishiga olib keladi.

Bunga ko'ra, mineral va turli xil ko'pikli plastmassalarga asoslangan mahsulotlar eng istiqbolli hisoblanadi. Devorlarning talab qilinadigan sinov qarshiligini ta'minlash uchun qalinligi 50-150 mm bo'lgan ushbu izolyatsiya materiallari qatlami yetarli, ammo shuni ta'kidlash kerakki, ularning yuqori narxi, ishlab chiqarish jarayonida yuqori energiya sarfidir.

Shu bilan birga, yana bir muammo bor - shahar chiqindilari muammosi, bu atrof-muhitni ifloslantiradi. Chiqindilarning muhim qismi tolali materiallardan iborat bo'lib, ulardan samarali izolyatsiya materiallari ishlab chiqarishda foydalanish mumkin.

Ma'lumki, tolali materiallar yuqori g'ovakligi tufayli yaxshi issiqlik va ovoz izolyatsiyasi xususiyatlariga ega, bundan tashqari, ular mahsulotga osongina qayta ishlanadi va deformatsiya ta'siriga chidamlidir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, eng yaxshisi

o'rtacha zichligi $100-200 \text{ kg / m}^3$ va issiqlik - o'tkazuvchanlik koeffitsienti $0,05-0,07 \text{ Vt/mK}$ bo'lgan issiqlik izolyatsion materiallaridir. Yengilroq materiallardan foydalanganda, ular ishlayotganda, izolyatsiya qatlamining sezilarli darajada haddan tashqari siqilishi sodir bo'ladi. Turli sabablarga ko'ra uch qatlamli panellarda yadrolarga quyidagi qo'shimcha talablar qo'yiladi: mahalliy materiallardan foydalanish, arzon narx, ekologik toza va boshqalar [1].

Keyingi paytlarda xomashyo va materiallardan oqilona foydalanish, ularning yo'qotilishi va chiqindilarni utilizatsiyasini kamaytirish bo'yicha aniq maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Sanoatning turli tarmoqlari chiqindilaridan qurilish materiallari ishlab chiqarishga e'tibor kuchaymoqda. Bunday texnologiyalarning ayrim asosiy tamoyillari ishlab chiqilgan. Issiqlik izolyatsiyasi uchun tolali chiqindilaridan foydalanish mamlakatimizda ham, xorijda ham qo'llaniladi. Masalan, Angliyada quruvchilar - issiqlik izolyatsiyasi sifatida qog'oz, karton, latta va boshqa qayta ishlanadigan materiallardan tobora ko'proq foydalanmoqda. Tolali chiqindilarga asoslangan materiallarning asosiy afzalliklari ularning mavjudligi, arzonligi, yetarli darajada samaradorligidir. Ushbu materiallarni ishlab chiqarish ekologik nuqtai nazardan ikki baravar foydalidir, chunki chiqindilarni yo'q qilish muammosi hal qilinadi va shu bilan birga ekologik toza materiallar yuqori energiya sarfisiz olinadi [2].

Muhokamalar. Issiqlik izolyatsiyalash materiallarini ishlab chiqarish uchun plomba

moddolari sifatida polimer tolali materiallar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Avvalo, bu uzun va ko'ndalang yo'nalishdagi tolali materiallarning xususiyatlarining anizotropiyasidir. Ushbu materiallarda uzun polimer molekulalari tolaning yo'nalishi bo'ylab cho'zilgan va ko'ndalang yo'nalishdagi kuch asosan molekulalararo bog'lanishlarga bog'liq. Tolali materiallar defibrilatsiyaga moyil bo'ladi. Tolali materiallarning elastik moduli materialning tuzilishiga juda bog'liq. Ammo nozik tolali chiqindi polimer materiallardan foydalanganda, ularning bog'lovchi matritsasida tartibsiz taqsimlanishi ko'pincha kuzatiladi. Polimer materiallarning yuqori issiqlik - izolyatsiyasi xususiyatlari quyidagilarga bog'liq. Polimer materiallarning issiqlik o'tkazuvchanligi past, odatda 12-30 kJ/msK oralig'ida; past ish haroratida (100°C gacha) issiqlik emissiyasining ulushi ham kichikdir. Shuning uchun asosiy issiqlik uzatish konveksiya orqali sodir bo'ladi. Tolali materialning g'ovakligi qanchalik yuqori bo'lsa, unda ushlab turadigan havo hajmi shunchalik ko'p bo'ladi va uning issiqlik o'tkazuvchanligi past bo'ladi. Issiqlik izolyatsiyasining eng samaralisi bog'lovchisiz tolali materiallardan foydalanishdir. Ammo bu suyuq va gazsimon muhit uchun shakl va o'tkazuvchanlikning beqarorligi muammolarini keltirib chiqaradi. Shu sababli tolali materiallarni maxsus tanlangan bog'lovchilar matritsasiga kiritish maqsadga muvofiqdir. Matritsa yukni barcha tolalar bo'ylab teng ravishda taqsimlovchi vosita bo'lib xizmat qiladi va shakli barqaror va o'tib bo'lmaydigan ramka hosil qiladi. Elyaf bilan mustahkamlangan kompozitlarni uch guruhga bo'lish mumkin.

1. Matritsada parallel ravishda yotqizilgan yuqori mustahkam tolalar asosiga ega bo'lgan bir yo'nalishli kompozit materiallar.

2. Zaif tola yo'nalishi bo'lgan materiallar.

3. Bog'lovchida qisqa tolalarning taqsimlanishi.

Tolali chiqindilar bilan ishlashda birinchi qadam materialning tabiatini aniqlashdir. Buning uchun ko'plab usullar mavjud. Materialning yonuvchanlik darajasini aniqlash, mikroskopik tekshiruvlar, eruvchanlik va rang sinovlari, mikroskopik tekshiruvlar, eruvchanlik va rang sinovlari va boshqalar. Tolali materialning tabiati

uni keyingi qayta ishlashni, bog'lovchini tanlashni, himoya darajasini va boshqalarni aniqlash imkonini beradi. Quyidagi ma'lumotlarga ko'ra polimer tolali materiallarning haqiqiy zichligi qiymatlari keltirilgan.

1. Poliakrilonitril - 1190 kg/m³;

5. Politetrafloroetilen - 2200 kg / m³;

2. Polyester - 1390 kg / m³;

6. Tabiiy jun - 1310 kg/m³;

3. Poliiolefinlar - 920 -960 kg / m;

7. Paxta - 1510 kg/m³;

4. Tsellyuloza hidrat - 1480-1520 kg / m³;

8. Shisha tolalar - 2500 kg/ m³.

Berilgan zichlik qiymatlaridan shuni ta'kidlash mumkinki, sintetik va tabiiy polimerlarga asoslangan tolali materiallar shisha tolaga qaraganda pastroq haqiqiy zichlik qiymatlariga ega bo'ladi [3].

Organik tolali chiqindilarning aksariyati - suvni yuqori darajada singdiradi. Shu bilan birga, namlikning oshishi bilan ularning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlari keskin yomonlashadi, shuning uchun materialni ortiqcha namlikdan himoya qilish kerak. Odatda, bu maqsadda maxsus birikmalar bilan qoplash va suv o'tkazmaydigan moddalarni tolali massaga kiritish qo'llaniladi. Vaqtinchalik va doimiy suvga chidamlilik usullari mavjud.

Tsellyuloza materiallarining doimiy suvga chidamliligi usullari quyidagilardan iborat:

a) suvga chidamli birikmalar hosil qilgan holda faol reagentlar bilan esterifikatsiya qilish yo'li bilan tsellyulozaning yo'naltirilmagan gidroksil guruhlarini blokirovka qilish;

b) tsellyulozaning polidienlar va ftor o'z ichiga olgan polimerlar bilan payvandlangan sopolimerlarini sintez qilish;

v) makromolekulalarning kimyoviy o'zaro bog'lanishi: bu holda quritish va shishish paytida mahsulot shaklini barqarorlashtirishga qo'shimcha ravishda erishiladi;

d) molekulalarning sirt zaryadini kamaytirish (masalan, ammoniy tuzlari bilan ishlov berish).

Shunday qilib, suvga chidamliligi yuqori bo'lgan mahsulotlar lignosulfonat kislotalarining ammoniy tuzlari va fenolaseton ishlab chiqarishning tubiga asoslangan fenol-formaldegid qatronlari yordamida ishlab chiqariladi.

Paxta chiqindilari gazlama ishlab chiqarish va sanoatning boshqa tarmoqlarida hosil bo'ladi. Ularning kimyoviy tarkibi paxmoqli qog'oz tolalarining kimyoviy tarkibiga yaqin. Paxta chiqindilarida 97-98% sof

sellyuloza va 2,0-2,5% tsellyuloza bo'lmagan aralashmalar mavjud [4]. 1-jadvalda paxta chiqindilarining asosiy xarakteristikalari - keltirilgan.

Paxta chiqindilarining xossalari

1-jadval

Elyaf uzunligi, m	$0,1 \times 10^{-3}$ dan 10^{-2} gacha ;
O'rtacha tola qalinligi, mikron	5-6
Ommaviy zichlik, kg/m	59 ± 5
Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti, Vt/mK	$0,060 \pm 0,004$
Namlilik, % wt.	$5,7 \pm 0,4$
Sorbativ namlash, % wt.	$13,4 \pm 0,9$
Vayronagarchilikning boshlanishi harorati qizdirilganda C	150-160

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, paxta tolalari past zichlik va issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlariga va yuqori sorbsion faollikka ega.

Organik tolali chiqindilarga asoslangan barcha turdagi issiqlik izolyatsion materiallar va mahsulotlar o'zlarining qo'llash sohasiga ega va qurilishda keng qo'llanilishi mumkin.

Zamonaviy g'oyalarga ko'ra, qurilish jarayonlarining yuqori ishlab chiqarish qobiliyatini ta'minlaydigan va tashqi omillarga nisbatan ancha chidamli bo'lgan issiqlik izolyatsion mahsulotlar eng istiqbolli hisoblanadi [5].

Devorlarni va tomlarni issiqlik izolyatsiyasi uchun tolali materiallarga asoslangan

holda to'ldirishlardan foydalanish mumkin. Tolali xom ashyo asosidagi gips va pardozlash ohaklari qo'shimcha issiqlik turar-joy va sanoat binolarini izolyatsiyalash va dekorativ bezash uchun ishlatilishi mumkin.

Xulosa. Ko'rib chiqilayotgan barcha materiallarning asosiy afzalligi ularning nisbatan arzonligi va yetarli issiqlik izolyatsiyasi samaradorligi bo'lib, bu ularni qurilish mahsulotlari bozorida raqobatbardoshligidir. Bundan tashqari, organik tolalar asosidagi materiallar va mahsulotlar ishlab chiqarishda turli sanoat chiqindilaridan foydalaniladi. Sanoat markazlarida bunday ishlab chiqarish ob'ektlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalangan adabiyotlar

1. Igamberdiyev, A. (2020). Influence of the Diameter of the Comb Maker on the Performance of the Combined Unit. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology.
2. Igamberdiyev, A. (2020). ECONOMIC TEST RESULTS OF THE COMBINED UNIT. AGRO ILM.
3. Igamberdiyev, A. (2023). COMBINED AGGREGATE FOR SOIL WORKING. The American Journal of Engineering and Technology.
4. Igamberdiyev, A. (2022). COMBINED AGGREGATE FOR MINIMUM SOIL PROCESSING. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD).
5. Igamberdiyev, A. (2022). RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY OF A COMBINED AGGREGATE. SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING.
6. Igamberdiyev, A. (2022). COMBINED AGGREGATE USED IN TILLAGE AND ITS ADVANTAGES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING.

7. Igamberdiyev, A. (2023). TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE COMBINED AGGREGATE FOR SOIL PROCESSING. INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION.
8. Igamberdiyev, A. (2021). RESULTS OF MULTIFACTOR EXPERIMENTS CONDUCTED ON THE BASIS OF THE PARAMETERS OF THE ROTATION SOFTENER OF THE MACHINE THAT WORKS ON THE SPRINGS. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАЦИ.
9. Igamberdiyev, A. (2023). INFRARED PROTECTION SYSTEM DURING THE PRESSING PROCESS DEVELOPING AN IMPROVEMENT PROJECT USING SENSORS. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR.
10. Igamberdiyev, A. (2021). TECHNOLOGY OF LAND PREPARATION FOR POTATO PLANTING. Scientific-Technical Journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ).
11. Igamberdiyev, A. (2023). Technology of Planting Seeds. Texas Journal of Engineering and Technology.

